

SANOAT KORXONALARIDA MEHNAT SAMARADORLIGI VA INNOVATSION RIVOJLANISHI MUAMMOLARI

Eshniyozov Asadbek Abdinazar o'g'li

Termiz davlat universiteti, Iqtisodiyot va turizm fakulteti, Iqtisodiyot
(tarmoqlar va sohalar bo'yicha) ta'lim yo'nalishi magistratura talabasi

[Tel:+998 990772475](tel:+998990772475)

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada sanoat korxonalarida mehnat samaradorligini oshirish jihatlarini o'rganish shuningdek davlat tomonidan sanoat tarmog'i korxonalarini innovatsion rivojlanishini qo'llab quvvatlash yo'llari, rivojlantirish muammolari aniqlangan hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: mehnat unumdorligi, samara, sanoat, tarmoq diversifikatsiyasi, texnologik rivojlanish, iqtisodiy o'sish.

PROBLEMS OF LABOR EFFICIENCY AND INNOVATION DEVELOPMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Eshniyozov Asadbek Abdinazar o'g'li

Masters degree student of Termez State University, faculty of Economics and

Tourism, the branch of Economics (by sectors and fields)

Phone: +998 990772475

ANNOTATION. In this article, the ways of improving labor efficiency in industrial enterprises are studied, as well as ways of state support for the innovative development of industrial enterprises, development problems are identified, and in order to eliminate them scientifically based proposals are given.

Key words: labour efficiency, efficiency, industry, diversification of the industry, technological development, economic growth.

Kirish

Bugungi kunda sanoat korxonalarining an'anaviy bozorlarda raqobatbardoshligini saqlab turishi va yangi bozorlarga kirib borishida korxonalarining innovatsion rivojlanishini ta'minlash dolzarb masala hisoblanadi. Mamlakatimizda barqaror va samarali iqtisodiyotni shakllantirish borasida amalga oshirib kelinayotgan islohotlar bugungi kunda o'zining natijalarini namoyon etmoqda. Hozirgi kunda korxonalar iqtisodiy barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlashda mehnat samaradorligini oshirish yo'llari va uni faoliyatiga joriy etish har bir korxonaga uchun muhim hisoblanadi.

Mehnat samaradorligi milliy va korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tavsiflovchi eng muhim iqtisodiy kategoriyalardan biridir. Mehnat samaradorligini iqtisodiy kategoriya sifatida mohiyati va mazmunini 3 yo'nalishda tahlil qilish mumkin: birinchi yo'nalish, o'rganish predmeti bo'yicha mehnat yoki ishlab chiqarish iqtisodiy samaradorligining o'zi hisoblanadi. Bu iqtisodiy kategoriyaning iqtisodiy fanlar tizimidagi o'rni katta e'tiborga ega, mehnat samaradorligining ob'ektiv iqtisodiy qonunlar bilan o'zaro aloqasi tadqiq qilinadi, shuningdek ko'pgina olimlarni bu iqtisodiy kategoriya ishlab chiqarishning turli shakllarida o'ziga xosligi bilan qiziqtiradi; ikkinchi yo'nalish, bu mehnat samaradorligi mezon-lari va uning miqdoriy me'yorlarini, shuningdek iqtisodiyotning turli darajalarida samaradorlik ko'rsatkichlarini

izlash, samaradorlik dinamikasini o'rganish bilan bog'liq; uchinchi yo'nalish esa alohida ta'sir qiluvchi omillar, shuningdek, iqtisodiy sohalari orqali mehnat samaradorligini oshirish yo'llari va zahiralari tadqiq qilish bilan bog'liq.

Ushbu 3 ta yo'nalish ham bir-biri bilan uzviy bog'liq va ularning asosiy maqsadi mehnat samaradorligini nazariy jihatdan asoslab berishdan iboratdir.

Mehnat samarador-ligining mohiyatini o'rganishni eng avvalo uning qaysi sohaga tegishli ekanligi aniqlashdan boshlash lozim: moddiy ishlab chiqarish sohasidami yoki nomoddiy ishlab chiqarish sohasiga tegishli. Ko'pchilik olimlar mehnat samaradorligini moddiy ishlab chiqarish sohasiga tegishli deb e'tirof etishadi, chunki bu sohada kilingan sarf-xarajatlar yaqin davr ichida o'z natijasini berishi bilan farqlanadi. Boshqa bir guruh olimlar esa mehnat samaradorligi noishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish) sohasiga tegishli deb fikr yuritishadi, chunki bu sohada qilingan sarf-xarajatlar uzoq muddat o'z natijasini bermasa ham, lekin vaqti kelganda shunday natija beradiki, buni hech kanday mikdoriy va sifatiy o'lchovlar bilan o'lchab bo'lmaydi.

Adabiyotlar tahlili.

Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash masalalari ko'plab iqtisodchi olimlarining tadqiqotlarida o'rin olgan. Iqtisodiy adabiyotlarda innovatsiya tushunchasini (atamasini) dastlab qo'llagan olim Y.Shumpeter bo'lib, u o'zining "Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi" (Theory of Economic Development) nomli asarida innovatsion jarayon natijasidagi o'zgarishlarni quyidagi besh yo'nalishga ajratib ko'rsatib bergan:

-yangi texnik va texnologik o'zgarishlar yoki ishlab chiqarish jarayonini yangi bozor talablari asosida tashkil etish;

-yangi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan mahsulot turlarini diversifikatsiyalash;

-ishlab chiqarish jarayonlarida yangi xom-ashyolardan foydalanish;

-ishlab chiqarishni tashkil etishda innovatsion boshqaruv usullaridan foydalanish;

-yangi iste'mol bozorlarini shakllantirish [1].

Keyinchalik, sanoat korxonalarining innovatsion rivojlanishning ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini ta'minlashdagi ahamiyati ko'plab ilmiy tadqiqot natijalarida ko'rishimiz mumkin. Masalan, P.Drukerning fikricha, "Biznesning asosiy maqsadi mijozlarni jalb qilish bo'lganligi sababli korxonani ikkita asosiy funksiyasi mavjud marketing va innovatsiya"dan iborat [2]. Innovatsiyalarning mamlakatlar barqaror o'sishida va korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim drayver vazifasini bajarishi ko'plab boshqa tadqiqotlarda ham aniqlangan. Ushbu tadqiqotlarda innovatsiya tushunchasiga turlicha yondashgan. Bir guruh tadqiqotchilar innovatsiya jarayonini tarmoqda yangi va texnologik murakkab mahsulot ishlab chiqarish bilan bog'lashgan bo'lsa, boshqa bir guruh tadqiqotchilar innovatsiya sifatida ko'proq yangi boshqaruv-tashkiliy munosabatlar shakllanishi masalalariga o'z e'tiborlarini qaratishgan.

Xususan, Ferreyra J. bir guruh olimlar bilan Portugaliya sanoat korxonalarining raqobatbardoshligi oshishida boshqaruvdagi kreativlik va innovatsion yondashuv muhim o'rin tutishini aniqlashgan[3]. Ulardan farqliroq, J. Utterbek va F. Suareslar mamlakat sanoat tarmog'i tarkibining shakllanishi va rivojlanishini ko'p jihatdan yangi texnologiyalar vujudga kelishi bilan bog'lashgan. Ularning fikricha, biror bir sohada yangi texnologiya paydo bo'lishi ushbu tarmoqning raqobatbardoshligi oshishi va rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratiladi[4].

Korxonalarining rivojlanishida innovatsiyalarning o'rni mamlakatimizning ko'plab iqtisodchi olimlari tomonidan ham tadqiq etilgan. Xususan, R.Rashidov kichik biznesni innovatsion rivojlantirishning hududiy imkoniyatlarini tadqiq etgan[5]. Mamlakatimizda mehnat iqtisodiyoti maktabi asoschilari va fanning yetuk olimlari tomonidan ishlab chiqarish iqtisodiyotida mehnat samaradorligi

muammolariga bag'ishlangan bir qator ishlarida yoritilgan. Xususan, Q.X.Abdurahmonov va boshqalar ushbu muammo tahliliga katta e'tibor berishgan. Q.X.Abdurah-monov mehnat samaradorligining unumli mohiyatini qo'yidagicha ta'riflaydi: "mehnat samaradorligini aniqlashda uning natija-larini moddiy ishlab chiqarish sohasidagi sarflar bilangina emas, balki barcha mehnat sarflari (barcha mehnat resurslari sarflari) bilan taqqoslash, ya'ni moddiy ishlab chiqarish va noishlab chiqarish sohalarida ish bilan band bo'lganlarni, o'qishdagilarni, uy xo'jaligi va shaxsiy yordamchi xo'jalikda ish bilan band bo'lganlarni e'tiborga olish kerak bo'ladi" [6].

Tadqiqot metodologiyasi

Ilmiy maqolani yozish jarayonida ilmiy tadqiqotni amalga oshirishning tizimli tahlil, induksiya va deduksiya, analiz va sintez, qiyosiy va selektiv tanlab tadqiq qilish, monografik tahlil va guruhlash usullari qo'llanilgan.

Shuningdek ushbu jarayonda davlat tadqiqot va statistik ma'lumotlari rasmiy manbalardan olinib, taniqli iqtisodchi olimlarning iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsiyalarning roli bo'yicha ilmiy-nazariy qarashlarini qiyosiy tahlil qilingan.

Tahlil va natijalar.

Sanoat korxonalarining innovatsion rivojlanishning ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni ta'minlashning zaruriy sharti ekanligi barchamizga ma'lum.

Davlat innovatsion sohada ijobiy o'zgarishlar uchun shart-sharoit yaratmoqda. Ilm-fanni talab qiluvchi, yuqori texnologiyali ishlab chiqarishga sarmoya kiritayotgan investorlarni soliq imtiyozlari, davlat kafolatlari va kreditlarni subsidiyalash orqali qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish ko'zda tutilgan. Davlatning innovatsion sohadagi muhim vazifalaridan biri mulkchilik va moliyalashtirish turlaridan qat'iy nazar, barcha sub'ektlar tomonidan innovatsion

faoliyatni amalga oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida soliq tizimini takomillashtirishdan iborat. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda bu, birinchi navbatda, soliq solinadigan bazani aniqlashtirish, yuqori texnologiyali uskunalarga sarmoya kiritishni rag'batlantiradigan amortizatsiya siyosatini shakllantirishdir.

Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2020- yil yakunida mamlakatimizda ishlab chiqarish sanoatida joriy qilingan texnologik innovatsiyalar soni 2359 tani tashkil etgan. Ishlab chiqarish sanoatida joriy qilingan texnologik innovatsiyalarni o'z kuchi bilan amalga oshirgan tashkilotlar 2264 tani tashkil qiladi. Boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda esa 82 ta, boshqa tashkilotlar tomonidan texnologik innovatsiyalarni joriy qilgan sanoat korxonalari 13 tani tashkil qilgan.

2021- yil yakunlarida esa, mamlakatimizda texnologik innovatsiyalarni joriy qilgan tashkilotlar soni 1098 tani tashkil etgan. (1-rasm)

Ma'lumotlardan bilish mumkinki eng yuqori ulush ishlab chiqarish sanoatida bo'lib, unda 669 ta texnologik innovatsiyalarni joriy qilgan, ya'ni 44,2 foizni, iqtisodiy faoliyatning boshqa turlari bo'yicha 274 tani ya'ni 40,2 foizni tashkil qiladi. Eng past ko'rsatkichga ega bo'lgan tarmoq sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmat ko'rsatish bo'lib 4 tani tashkil qilgan.

1-rasm. 2021 yilda Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida texnologik

innovatsiyalarni joriy qilgan tashkilotlar soni (birlik)

2022 yil ma'lumotlariga ko'ra 2021- yilda innovatsiyalarni joriy etgan korxonalar va tashkilotlar statistikasiga ko'ra, iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha eng yuqori ulush ishlab chiqarish sanoatida kuzatilib, 44,2 %ni tashkil etgan (2-rasm.)

2-rasm. 2021 yilda Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida texnologik innovatsiyalarni joriy qilgan tashkilotlar soni (mingta)[2]

Sanoat korxonalarini innovatsion jihatdan tahlil qilishda albatta ularni kichik sanoat korxonalariga va katta sanoat korxonalariga bo'lib o'rganish ular o'rtasida sezilarli farq borligini ko'rsatadi. Katta korxonalarda odatda katta xavf bilan o'zining innovatsion g'oyasini ishlab chiqishni istamaydi. Katta korxonalar uchun mumkin bo'lgan muvaffaqiyatsizlikning oqibatlari kichik firmaga qaraganda ancha yuqori.

Innovatsiyalar ishlab chiqarishning texnik va tashkiliy darajasini oshirishni ta'minlaydi, bu esa o'z navbatida iqtisodiy resurslardan (mehnat, mehnat vositalari, mehnat ob'ektlari) foydalanish intensivligi ko'rsatkichlarining oshishida namoyon bo'ladi ya'ni ishlab chiqarish hajmi va moliyaviy natijalarning yaxshilanish kabi. Innovatsiyalar samaradorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlar quyidagi rasmda keltirilgan (3-rasm).

Yuqoridagi ko'rsatkichlar bilan bir qatorda innovatsiyalarning investitsiya samaradorligi ko'rsatkichlari ajralib turadi. Innovatsiyalarga investitsiyalar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyati shundaki, investitsiya xarajatlari tadqiqot va ishlanmalardan boshlanadi. Innovatsiyalarning foydali ta'sirini har doim ham iqtisodiy ko'rsatkichlar yordamida baholash mumkin emas. Qisqa muddatda innovatsiyalarni joriy etish ko'pincha korxonalarining iqtisodiy ko'rsatkichlarini yomonlashtiradi va ishlab chiqarish xarajatlarini oshiradi. Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini olib borish qo'shimcha mablag'larni talab qiladi.

ishlab chiqarish hajmini oshirish;

mehnat, moddiy, moliyaviy resurslardan foydalanishni faollashtirish hisobiga ishlab chiqarish hajmlari o'sishi ulushini oshirish;

mahsulot birligiga material sarfini kamaytirish; mahsulot birligi tannarxini pasaytirish;

kapital ishlab chiqarishning o'sishi;

mehnat unumdorligini oshirish;

ishlab chiqarish rentabelligini oshirish;

mahsulot sotishdan olingan foydaning oshishi;

aylanma mablag'lar aylanmasini tezlashtirish;

3-rasm. Innovatsiyalar samaradorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlar

Yangi texnika va texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish faoliyati xavfini oshiradi, innovatsiyalarni moliyalashtirish manbalari tarkibida qarz mablag'larining yuqori ulushi tufayli ko'pincha korxonaning moliyaviy barqarorligini pasaytiradi.

Yangi ishlab chiqarishni o'zlashtirish bosqichida ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish kamayadi, xodimlarni qayta tayyorlash bilan bog'liq xarajatlar ko'payadi va ishdan bo'shatish jarayonlari sodir bo'lishi mumkin. Biroq, uzoq muddatda innovatsiyalar foyda keltiradi, korxonaning raqobatbardoshligini oshiradi.

Bundan tashqari, mamlakatimiz eksportini rivojlantirishda uning tarkibida qo'shilgan qiymat yuqori sanoat mahsulotlarini ko'paytirish muhim. Sanoat korxonalarining tashqi bozorda faoliyat etish bo'yicha tajribasi yetishmovchiligi bilan bir qatorda ishlab chiqarilgan mahsulotlar tashqi bozordagi texnik va iste'molchilar talablariga mos kelmasligi kabi muammolar mamlakatimiz sanoat korxonalarini raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir etmoqda [7].

Xulosa va takliflar

So'nggi yillarda mamlakatimizda sanoat tarmog'i korxonalarini rivojlanishi uchun qulay shart-sharoit yaratish masalasiga katta e'tibor berilmoqda. Ushbu sohada amalga oshirilayotgan islohotlar sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish bilan bir vaqtda uning tarkibida qo'shilgan qiymati yuqori va texnologik jihatdan murakkab mahsulotlar ulushini ko'paytirishga e'tibor qaratilmoqda. Sanoat ishlab chiqarish korxonalarida mehnat samaradorligi yuqorida ta'kidlanganidek o'ziga xos xususiyatga ega.

Sanoat ishlab chiqarish korxonalarida mehnat resurslaridan yetarli darajada foydalanilmaslik (ishchi xizmatchining real va potensial imkoniyatlari bilan ularni amalga oshirish o'rtasidagi nomuvofiqlik) ishlab chiqarish ehtiyojlari bilan ishchi-xizmat-chilarning kasbiy tarkibi o'rtasidagi, ishchi-xizmatchilar mala-kasining mavjud va haqiqatda zarur darajasi o'rtasidagi nomuvofiqlikda, mehnat funksiyalari oqilona taqsimlanmasligida, mehnatdan, uni tashkil etishdan va shart-sharoitlardan qoniq-maslikda, ishchi-xizmatchining mas'uliyatni his qilish tuyg'usi

yetarli rivojlanmaganligida va boshqa omillarda namoyon bo‘ladi. Ushbu omillar sanoat ishlab chiqarish korxonalarida mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligi pasayishiga, mahsulot ishlab chiqarish sifatiga bevosita ta'sir ko‘rsatadi va natijada mehnat samaradorligi pasayishiga olib keladi.

Sanoat korxonalarida mehnat samaradorligini oshirish omili sifatida bevosita mehnat resurslari va ulardan samarali foydalanish natijasida ishchi-xizmatchilarning miqdor va sifat ko‘rsatkichlari o‘zaro uyg‘unligi hamda ulardan samarali foydalanishni yo‘lga qo‘yish kerak;

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Шумпетер, Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс 1982. 388 стр.
2. Drucker P. F. , Management: tasks, responsibilities, practices, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ; London. – 2007.
3. Ferreira J., Coelho A. Dynamic capabilities, innovation and branding capabilities and their impact on competitive advantage and SME's performance in Portugal: the moderating effects of entrepreneurial orientation //International Journal of Innovation Science. – 2020. – Т. 12. – №. 3. – С. 255-286.
4. Utterback J. M., Suárez F. F. Innovation, competition, and industry structure //Research policy. – 1993. – Т. 22. – №. 1. – S. 1-21.
5. Rashidov, R. (2022). Vozmojnosti regiona dlya innovatsionnogo razvitiya malogo biznesa. Ekonomika i obrazovanie, 24(1), 275–280. izvlecheno ot <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/948>
6. Абдурахмонов Қ.Х. “Меҳнат иқтисодиёти”. - Т.: “Меҳнат”, 2009. - 32 б.

7. Baxtiyorov B. Markaziy Osiyo mamlakatlari va O'zbekistonda sanoat korxonalarining innovatsion boshqaruvi amaliyotining qiyosiy tahlili //Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2022. – T. 10. – №. 3. – S. 95-104

8. Otamurodov Sh. O‘zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining rivojlanish istiqbollari//Экономика и образование. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 383-389.